

РОЛЬ ЕМОДЗІ У ЦИФРОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

*Федоренко Вікторія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
навчально-наукового інституту української філології
імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка*

Анотація: У статті проаналізовано роль емодзі у цифровій комунікації сучасної студентської молоді як засобу емоційної експресії, смислового уточнення повідомлень і підтримання спільної взаємодії в онлайн-середовищі. Особливу увагу зацентовано на впливі реалізації спілкування за допомогою різних стікерів у цифрових платформах. Зосереджено увагу, що використання емодзі сприяє підвищенню рівня взаємодії між співрозмовниками, зниженню комунікативних бар'єрів і формуванню сприятливого комунікативного клімату в академічному середовищі.

Ключові слова: студентська молодь, емодзі, цифрове середовище, комунікація, освіта.

Abstract: Abstract: The article analyses the role of emojis in digital communication among contemporary students as a means of emotional expression, semantic clarification of messages, and maintaining mutual interaction in the online environment. Particular attention is paid to the impact of communication using various stickers on digital platforms. It is emphasised that the use of emojis contributes to increasing the level of interaction between interlocutors, reducing communication barriers, and forming a favourable communicative climate in the academic environment.

Keywords: students, emojis, digital environment, communication, education.

У сучасному цифровому середовищі студентська молодь дуже часто використовує різні емоційні експресії, що допомагають виразити власне ставлення в текстових повідомленнях за допомогою додаткових елементів.

Найпопулярнішими є – емодзі. Саме вони є чудовими маркерами, що можуть вказувати на більш точне структурування смс, увиразнене ставлення до певної ситуації та доброзичливе – до співрозмовника [3].

Саме емодзі стають тим складником комунікативних стратегій, що надають спроможність описувати власне ставлення за допомогою невербального спілкування. Це може відбуватися, як і в індивідуальних чатах, так і в групових, наприклад, під час обговорення певних організаційних аспектів діяльності студентського активу, або це може бути вираженням (реакцією) на певну ситуацію, що склалася. Емодзі допомагають уникати двозначності в спілкуванні, і саме завдяки їхній наявності співрозмовник має змогу розуміти точність сенсу смс [2, с. 143-147].

Варто звернути увагу, що тему використання емодзі досліджували й інші українські науковці, молоді вчені, педагоги, серед них: С. Бережна, О. Шевчук, Е. Веремчук, А. Олейник, В. Максимчук, О. Березняк, О. Крекотень та інші. Саме сучасний погляд наукової спільноти надає можливість реально оцінити ситуацію важливості застосування та ролі цих комунікативних засобів у цифровому спілкуванні. Світ технологій активно прогресує, тож, вважаємо, що ця тема тільки буде набирати подальшого осмислення й аналізування в різних векторах діяльності, у тому числі – науці.

Засновником створення емодзі вважається японський співробітник оператора зв'язку, Сігетака Куріта, саме він у 1999 році зміг показати всьому світу 176 перших символів. Уже з 2010 року вони ввійшли до Юнікоду (світового стандарту кодування). Усі символи мали розмір 12 на 12 пікселів, а завдання, їхнє, полягало в тому, щоб спробувати спростити передачу повідомлень у цифровому середовищі. У 2001 році компанія The Smiley Company розробила емодзі-словник для настільних ПК. Основне завдання її полягало, щоб допомогти людям додавати ці емоційні позначки як текст під час відправлення листів та письма на настільному комп'ютері [1].

Дуже важливим кроком стало те, що у 2010 році організація Unicode реалізувала комплекс емодзі, який містив 722 позначки. Цей аспект вплинув на

те, що використовувати емодзі почали вже в усьому світі, а не тільки в Японії. Проте справжній «тренд» на емодзі, які ми застосовуємо сьогодні, отримали у 2011 році, коли компанія Apple впровадила їх у свою операційну систему iOS [1].

У 2015 році, дуже відомі Unicode 8.0, змогли показати всьому світу новий винахід, – це представлення декілька відтінків шкіри для смайлів на позначення людини – 🧑, 🧒, 🧑, 🧒, 🧑. Згодом компанія додала також декілька різновидів волосся та смайлик голови без волосся [1].

Окремої уваги заслуговують стікери з зображенням котиків. Вони відіграють вагомe значення для студентської молоді, оскільки демонструють важливий аспект самоідентифікації для здобувача. Саме використання таких смайликів часто підкреслює індивідуальне ставлення співрозмовника до іншого, що окреслюють емоції певного кота. Вони стають ланкою, яка демонструє відкритість, наявність «свого середовища», та сприяють позитивному емоційному фону для спілкування. У певних ситуаціях, коли може складатися враження, що розмова досить одноманітна й «суха», то саме такі стікери стають емоційним забарвленням для урізноманітнення [4, с. 191-195].

Розглянемо декілька прикладів розмов із використанням смайликів та стікерів із котами:

Рис. 1 (Використання звичайних смайликів у розмові)

На першому скріншоті можна побачити, що стікери використовуються для підсилення текстової частини у вигляді емоцій, зокрема веселої, енергійної та бадьорої, що сприяє ще більшому очікуванню, що буде далі, у контексті такої фрази: «Шановні друзі, уже незабаром, у Tik-Tok, ті самі неймовірні конкурсні роботи від учасників reels-конкурсу «Науковий Tik-Tok» 🔥😎».

Рис. 2 (Використання стікерів-котиків у розмові)

На другому скріншоті можна побачити, що стікери-котика використовуються для образного відчуття впевненості в своїх силах, певної атмосфери ствердження в можливостях, у такому контексті: «Упевнена, що зможе реалізувати найкрутіший івент!!😎Це я, коли все вдалося, ахах)». Саме чорні окуляри на коті допомагають посилити зміст смс.

Рис. 3 (Використання стікерів-котиків у розмові)

На третьому скріншоті можна побачити, що стікери-котика використовуються для захвату певними особами, що засвідчують додаткові елементи, такі як: бантики, погляд, світло позаду та загальна атмосфера смайлу. Окрім цього, сам котик має дуже привабливий вигляд із позитивними емоціями, що також вагомо. Це відбувається в контексті такої фрази: «Тааак, вкотре впевнилися, що наші – найкращі 🐱🐱🐱».

Варто розглянути, які креативні символи часто застосовуються в студентському спілкуванні та, яке мають тлумачення:

№	Символ	Значення символу
1.		Стримування сліз від позитивних емоцій, щастя
2.		Захват, захоплення чимось
3.		Вдячність, підтримка, що символізує відчуття любові до чогось/когось
4.		Співпраця, підтримання ділових відносин

5.		Сором'язливість
6.		Веселість, бешкетність, шалену енергію
7.		Вітання або навпаки – прощання
8.		Міцність, сила, стійка впевненість у чомусь
9.		Сердечко, симпатія до чогось/когось
10.		Вітання в неформальному стилі

Можна зробити висновок, що емодзі відіграють важливу роль у цифровому спілкуванні студентської молоді, адже стали необхідною складовою комунікації, значно впливаючи на формування її мовленнєвих аспектів. Вони виконують функції емоційних маркерів, уточнюють інтонацію текстового висловлювання, сприяють уникненню непорозумінь та реалізації позитивного фону для підтримки стосунків із співрозмовником. Завдяки емодзі здобувачі створюють більш гнучку та ефективну модель взаємодії, адаптуючи стиль спілкування до ситуації. Варто звернути увагу, що використання цих стікерів формує індивідуальний комунікативний стиль і підтримує групову згуртованість, що є важливим у науковому цифровому середовищі. Таким чином, вони не лише є розважальними елементами, а й значущими інструментами сучасної комунікації, що суттєво впливають на якість і динаміку студентського спілкування [5, с. 108-114].

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрієв Ю. Емодзі англійською: як правильно вживати та що вони означають?. *cambridge.ua*. URL:

- <https://cambridge.ua/uk/blog/emodzi-na-anglijskom-kak-pravilno-upotreblyat-i-chto-oni-oznachayut/> (дата звернення: 21.11.2025).
2. Веремчук Е., Шевчук О. Особливості використання емодзі в англomовному текстовому онлайн спілкуванні (на матеріалі постів в мережі x та корпусу смс whatsapp). *Романські та германські мови*. 2025. Т. 36, № 75. С. 143–147. URL: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2025.4.1/23> (дата звернення: 21.11.2025).
 3. Данилюк Д. Як з'явилися емодзі та чому всі їх використовують. *Bazilik*. URL: <https://bazilik.media/iak-z-iavylysia-emodzi-ta-chomu-vsi-ikh-vykorystovuiut/> (дата звернення: 22.11.2025).
 4. Крокотень О., Березняк О. Дидактичні можливості використання емодзі в курсі іноземної мови нелінгвістичного університету. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. Т. 70. С. 191–195.
 5. Олейник А. Роль символів емодзі та їх значення у спілкуванні онлайн. *Перспективи. Соціально-політичний журнал*. 2022. Т. 3. С. 108–114. URL: <https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2022.3.15> (дата звернення: 22.11.2025).